

УДК 339.138:004.9

DOI 10.5281/zenodo.17081505

ПАНТЕЛЕЕВА Ольга Гавриловна¹,
АНДРИЕНКО Владимир Николаевич²,
ФИЛАТОВА Елизавета Мирославовна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

² ФГБОУ ВО «Донецкая государственная музыкальная академия им. С.С. Прокофьева», ул. Артема, 44, Донецк, Россия, 283086

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНДИТЕРСКОЙ КОМПАНИИ

Статья посвящена оценке влияния системы управления продвижением продукции на эффективность маркетинговой деятельности кондитерской компании. Основной целью кондитерских компаний является сбыт произведённой продукции, поэтому одним из важнейших процессов для них является управление продвижением продукции, которое позволяет эффективнее продвигать товар на рынке в условиях постоянно растущей конкуренции. Разработка системы управления продвижением продукции кондитерской компании – трудоёмкий процесс, который должен включать в себя как непосредственно разработку мероприятий в рамках этой системы, так и оценку их эффективности, а также оценку рисков.

Для анализа существующего процесса продвижения продукции и его недостатков в кондитерской компании ООО «ДОНКО» построена диаграмма причинно-следственных связей «Оценка эффективности продвижения продукции» и сделаны выводы о целесообразности внедрения системы управления этим процессом. Представлены диаграммы процесса разработки и введения в эксплуатацию системы управления продвижением продукции, а также усовершенствованного процесса управления в нотации EPC. Данные диаграммы позволят систематизировать процессы разработки и внедрения данной системы управления и повысить эффективность маркетинговой деятельности кондитерской компании.

При помощи инструментов Excel Power Query и Power Pivot представлен отчет для оценки эффективности маркетинговых мероприятий, позволяющий обрабатывать данные из различных вспомогательных таблиц и сводить их в удобные для анализа таблицы, осуществляя оценку динамики продаж, расходов и увеличения акционных отгрузок различных маркетинговых мероприятий.

Ключевые слова: рынок кондитерских изделий, система управления продвижением продукции, кондитерская компания, диаграмма причинно-следственных связей, нотация EPC, оценка эффективности, маркетинговые мероприятия, инструменты PowerPivot, PowerQuery.

Введение. Основные конкурентные аспекты и способы продвижения отечественной кондитерской продукции во многом определены и напрямую зависимы от специфических особенностей российского рынка кондитерских изделий, а именно высокого уровня конкуренции, приверженности традиционным рецептам и потребительским вкусам покупателей, рыночной стратегии и торговой политики со стороны отраслевых производителей кондитерской промышленности [1].

В связи с постоянным развитием новых методов продвижения продукции, особенности и перспективы современных систем управления продвижением продукции в кондитерских компаниях освещаются в работах отечественных учёных. Николаев А.А. [2] описал особенности и перспективы современного продвижения кондитерских изделий на продуктовом рынке России. Лапицкой Л.В. и Федоровой А.И. [3] проведена диагностика конкурентоспособности продукции предприятия, а также дан сравнительный анализ методов на примере кондитерской продукции. Кучмезовой А.А., Бляхиновым А.Т. и Яицкой Е.А. [4] описано продвижение бренда кондитерских изделий в социальных сетях, что является особенно актуальным в настоящее время.

Проблема оценки эффективности маркетинговых мероприятий рассмотрена в работах таких отечественных учёных, как Абасова З.У. и Акимова Р.А. [5], Калачева А.Е. [6] и других.

Анализ последних исследований и публикаций позволяет исследовать проблемы оценки эффективности системы управления продвижением продукции, которые ранее не были до конца изучены.

Целью исследования является анализ влияния системы управления продвижением продукции на эффективность маркетинговой деятельности кондитерской компании на примере ООО «ДОНКО». Важность исследования обусловлена необходимостью оценки целесообразности разработки и внедрения системы управления продвижением продукции.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- 1) Провести анализ существующего процесса продвижения продукции в кондитерской компании и выявить его недостатки;
- 2) Построить модели усовершенствованного бизнес-процесса управления продвижением продукции;
- 3) Разработать отчет для оценки эффективности маркетинговых мероприятий при помощи инструментов Excel Power Query и Power Pivot;
- 4) Представить данные для удобного анализа оценки эффективности маркетинговой деятельности и принятия управленческих решений в рамках продвижения продукции.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач был использован комплекс методов исследования. Теоретические методы исследования использовались на этапе изучения проблемы исследования, анализ научной литературы по проблеме исследования – для изучения статистических данных и других источников информации с целью выявления тенденций, закономерностей, проблем, связанных с исследуемой темой.

При обобщении данных исследования осуществлён анализ и систематизация данных, статистический анализ данных, что позволило сформировать общие выводы и заключения, основанные на анализе и сравнении данных, обеспечить объективность и достоверность исследования.

Предложенный подход для анализа деятельности кондитерской компании, основанный на стандартизации элементов, анализе бизнес-процессов, выявлении их «узких мест» обеспечивает быстрое проектирование, организационную гибкость и операционную эффективность, а системный подход позволяет более точно вести разработку системы управления продвижением продукции в условиях неопределенности.

Методологическую основу исследования составляют методы математического анализа, которые использовались для оценки эффективности разработанной системы управления продвижением продукции.

Результаты исследования. Процесс продвижения продукции, наравне с процессами производства и реализации, является основополагающим для кондитерской компании. При этом он также является самым гибким и изменчивым, а необходимость контролировать каждый его этап делает его сложнейшим с точки зрения управления

бизнес-процессом компании [6].

Однако в ООО «ДОНКО» данный процесс не является оптимальным и имеет ряд «узких мест», снижающих его эффективность. Для выявления недостатков исследуемого бизнес-процесса построена диаграмма причинно-следственных связей, позволяющая определить и систематизировать фактические причины возникновения проблем (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма причинно-следственных связей «Снижение эффективности продвижения продукции»

Анализ оценки эффективности маркетинговой деятельности компании показал, что снижению эффективности продвижения продукции способствуют факторы, которые условно можно разделить на четыре блока: «Персонал», «Технологии», «Клиенты» и «Конкуренты».

Факторы «Персонал» описывают проблемы, связанные с сотрудниками компании и их внутренними коммуникациями. Отсутствие должной мотивации у сотрудников указывает на отсутствие грамотно проработанной системы мотивации за выполнение планов по продвижению продукции. Например, отсутствие премий для сотрудников департамента дистрибуции за перевыполнение плана продаж и презентации продукции. Большая нагрузка на персонал приводит к недостаточной проработке всех задач по продвижению продукции. Данная проблема особенно актуальна в отделе маркетинга, где малое количество сотрудников выполняет большое количество задач. Слабая коммуникация между отделами также приводит к ряду проблем:

- неверная интерпретация сотрудниками разработанных рекомендаций по продвижению продукции;
- отсутствие вспомогательных материалов для презентации продукции;
- проблемы в подготовке и обработке отчетности.

Факторы «Технологии» указывают на проблемы, связанные с технической базой компании и используемых ею программных продуктов. Устаревшая система документооборота усложняет сбор материалов для подготовки отчетности и их анализ, что в дальнейшем влечёт за собой проблемы в планировании и корректировке мероприятий по продвижению продукции. Слабая техническая база компании приводит к отсутствию системы планирования мероприятий по продвижению продукции, что делает невозможным систематизацию запланированных мероприятий и влечет за собой трудности в отслеживании их результатов и корректировке, а также дополнительные сложности в управлении. Отсутствие инструментов для продвижения продукции в Интернете лишает компанию целого ряда преимуществ, делая продвижение продукции в Интернете в разы труднее и не эффективнее.

Мероприятия по продвижению продукции нацелены на клиентов компании. Неосведомленность о компании и выпускаемой продукции приводит к тому, что многие мероприятия по продвижению продукции игнорируются не только потенциальными, но и действующими клиентами компании. Отсутствие интереса клиентов к продукции также может снизить эффективность проводимых акционных мероприятий и привести компанию только к дополнительным убыткам. Также большой проблемой может стать отсутствие продукции в магазинах. К этому может привести неритмичность поставок продукции и отсутствие связи с клиентами, когда возникают проблемы с установкой долгосрочных отношений.

Конкуренты также могут стать проблемой для эффективного продвижения продукции. Хорошая узнаваемость брендов конкурентов может мешать продвижению бренда компании и вытеснять продукцию с полок магазинов. То же самое можно сказать о более низкой цене на продукцию. Налаженный механизм проведения маркетинговых мероприятий и, как следствие, грамотная программа продвижения, делает продукцию конкурентов более привлекательной в глазах потребителя и, в свою очередь, снижает их интерес к продукции других компаний [7].

Исходя из анализа «узких мест» процесса продвижения продукции, можно сделать вывод о целесообразности разработки и введения в эксплуатацию системы управления продвижением продукции. Данная система комплексно решит ряд проблем:

- 1) Уменьшит нагрузку на персонал;
- 2) Систематизирует маркетинговые мероприятия для лучшего контроля за их проведением;
- 3) Упростит создание отчетов;
- 4) Частично автоматизирует процесс планирования маркетинговых мероприятий;
- 5) Упростит коммуникацию отделов, задействованных в процессе продвижении продукции;
- 6) Позволит оптимально рассчитывать бюджет мероприятий, включающий в себя мотивацию сотрудников [8].

На рисунке 2 показан процесс разработки и введения в эксплуатацию системы управления продвижением продукции в нотации EPC. К его функциям относятся: определение целей системы и её ключевых элементов, согласование концепции системы и плана её разработки, согласование бюджета, начало разработки системы управления продвижением продукции, тестирование системы, доработка системы в случае провала тестирования, подготовка к использованию системы, демонстрация работы системы и согласование её использования, а также введение системы в эксплуатацию. Внедрённая система управления продвижением продукции позволит отделу маркетинга в полуавтоматическом режиме составлять маркетинговые мероприятия, согласовывать их с руководством, запускать программу продвижения продукции в Интернете, а также собирать отчетность по продажам. В свою очередь, аналитический отдел сможет автоматически составлять итоговые отчеты для предоставления их руководству. Усовершенствованный процесс управления продвижением продукции в нотации EPC представлен на рисунке 3.

Система управления продвижением продукции включает в себя набор стратегий и инструментов, направленных на увеличение продаж, привлечение клиентов и увеличение объема продаж. Она может включать рекламные кампании, акции, PR, работу с социальными сетями и другими платформами.

Эффективная система управления продвижением продукции может привести к росту продаж через целеориентированное рекламное продвижение, которое доносит информацию о новинках и акциях до целевой аудитории, а также использование скидок и акций, что стимулирует потребителей к покупке [9].

Рис. 2. Процесс разработки и введения в эксплуатацию системы управления продвижением продукции в нотации EPC

Рис. 3. Усовершенствованный процесс управления продвижением продукции в нотации EPC

Систематическая работа по продвижению продукции помогает создать и поддерживать позитивный имидж бренда.

Успешные маркетинговые инициативы могут увеличить доверие клиентов к продуктам компании и создать лояльность среди покупателей, что приводит к повторным покупкам.

Успешная система управления продвижением продукции позволяет более точно сегментировать рынок и понимать предпочтения потребителей. Она включает:

- Исследование отзывов и предпочтений клиентов;
- Оценку эффективности различных каналов продвижения продукции.

Для оценки влияния системы управления продвижением продукции можно использовать следующие показатели:

- Рост продаж: анализ динамики продаж до и после внедрения определенной рекламной кампании;
- Уровень удовлетворенности клиентов: опросы и исследования уровня удовлетворенности потребителей, которые взаимодействуют с продукцией;
- Анализ охвата рекламы: исследование, показывающее количество людей, которые увидели рекламу, а также какое их количество осуществило покупку;
- Оценку эффективности акционных мероприятий [10].

Важно отметить, что большинство онлайн-сервисов для продвижения в Интернете предоставляют статистику охватов и посещаемости сайтов. Например, внутренние инструменты маркетплейсов позволяют увидеть, какие товары лучше всего продаются в конкретный период времени, оценить уровень конкуренции, объём продаж по регионам и другие параметры [11].

Однако данная оценка эффективности мероприятий не является полной. Для составления полной картины результативности системы управления продвижением продукции кондитерской компании необходимо оценить также динамику продаж и общую эффективность акционных мероприятий. Для этого при помощи инструментов Excel Power Query и Power Pivot был создан отчет «Промежуточные итоги», позволяющий обрабатывать данные из различных вспомогательных таблиц и сводить их в удобные для анализа таблицы, осуществляя оценку динамики продаж, расходов и увеличения акционных отгрузок различных маркетинговых мероприятий [12].

При помощи команды «Получить данные» была создана таблица «Бонусы». В данную таблицу из специализированного отчёта включены данные о количестве продукции, выданной во время акционных мероприятий. В этой же таблице определяется, по какому акционному мероприятию была проведена отгрузка. Название акции при помощи функции «ВПР» вписывается в колонку в соответствии с данными из таблицы на листе «Бонусный ассортимент» [13].

Таблица «Бонусный ассортимент» включает в себя наименование продукции, её номенклатурный номер, название акционного мероприятия, за которое выдаётся продукция, а также маржу на единицу продукции. Маржа рассчитывается по формуле:

$$\text{Маржа} = (\text{Базовая цена с НДС} - \text{Себестоимость}) / \text{Базовая цена с НДС} \quad (1)$$

Таблицы «Бонусный ассортимент» и «Бонусы» представлены на рисунках 4 и 5.

В таблице «Справочник акций» (рисунок 6) представлены названия акционных мероприятий, даты старта и финиша, а также канал сбыта, участвующий в акционном мероприятии. Для удобства здесь же расположен справочник по значениям каналов сбыта, где каждому сочетанию присвоен свой уникальный номер.

Наименование продукции	Ном. номер	Акция	Маржа
Х/Б бараночные Сушка "Малень"	97905	КИ 3000	
Печенье сдобное "Похрустейки"	703356	КИ 4000	
Печенье сдобное "Похрустейки"	703356	КИ 4000	
Печенье сдобное "Снежки" (ТМ "	93020	КИ 5000	
Печенье сдобное "Крошка-Доро:	702462	КИ 5000	
Печенье сдобное "Снежки" (ТМ "	93020	КИ 5000	
Печенье сдобное "Крошка-Доро:	702462	КИ 5000	

Рис. 4. Таблица «Бонусный ассортимент»

Листы «Активность в рамках акции», «Продажи» и «Расходы и маржа» содержат в себе сводные таблицы, значения в которых высчитываются при помощи мер – инструмента Power Pivot. Это динамические расчёты, которые собирают общие данные и постоянно обновляются при изменении значений или условий анализа [14]. Полный список мер, используемый в создании сводных таблиц, представлен на рисунке 7.

Листы «Количество акционных отгрузок по дням» и «Количество выданных бонусов по СКЮ» содержат в себе информацию, на основе которой строятся диаграммы, необходимые для визуализации данных [15].

Для корректной работы данного отчета была сформирована модель данных, содержание и схема связей которой представлены на рисунке 8.

Данная совокупность отчетов позволяет создать комплексный сводный отчет «Итоги», в котором будут содержаться все данные об итогах акционного мероприятия.

В качестве примера данного отчета рассмотрим следующие условия акции: за отгрузку кондитерских изделий на 5000 рублей торговая точка получает на бонус ящик печенья из акционного ассортимента. Акция длилась весь март, и по её итогам был составлен комплексный отчет, состоящий из трёх таблиц и двух диаграмм.

Таблица «Активность в рамках акции» представляет собой свод данных с листа «Активность в рамках акции», модели данных «Промежуточные итоги». Она содержит информацию о количестве торговых точек, в которые была произведена отгрузка кондитерских изделий, количестве торговых точек, принявших участие в акции, доле таких точек в общем объеме, количестве акционных отгрузок, среднем количестве акционных отгрузок в одну торговую точку, план по количеству акционных отгрузок, а также процент выполнения плана.

На основе этих данных можно проанализировать заинтересованность торговых точек в акции, процент покрытия акционного ассортимента, а также результативность филиалов.

Таблица «Активность в рамках акции» представлена на рисунке 9.

Диаграммы «Количество акционных отгрузок по дням» и «Долевое соотношение выданных бонусов» (рисунок 10) позволяют сделать выводы о том, в какие дни количество акционных отгрузок было наибольшим и наименьшим, а также какие бонусы пользовались большей популярностью при отгрузках.

Таблица «Продажи» (рисунок 11) предоставляет комплексную информацию о продажах продукции в рублях и килограммах в период акции, а также в преакционный период, что позволяет оценить прирост продаж, а значит, и эффективность акционного мероприятия. Также в данной таблице представлен процент выполнения плана по продажам в рублях и килограммах.

Таблица «Расходы и маржа» (рисунок 12) содержит данные о расходах в период акции, её плановом бюджете и процентах расхода бюджета. Также в таблице представлена динамика среднедневного валового дохода и процент маржи, что позволяет оценить выгодность проведённой акции.

Рис. 6. Лист «Справочник акций»

Мера	Формула
% Покрытия по акциям...	(Кол-во отгруженных ТРП по акционному ассортименту)/(Кол-во отгруженных ТРП по категории)
% расходов дистрибутора	CALCULATE(MAX(Марка_на_акционном_заказе[Значение], Марка_на_акционном_заказе[Показатель]*% расходов дистрибутора)
Акционные отгрузки	CALCULATE(COUNTROWS(SUMMARIZE(Бонусы 2, Бонусы 2[Филиал], Бонусы 2[Дата_Значение], Бонусы 2[Первый_корреспондент_Имя], Итого, SUM(Бонусы 2[Дебет_Сумма])))
Валовой доход (руб.) в ...	(Продажи (руб.) на дату анализа)/(Марка на акционном заказе)[Расходы (руб.) на дату анализа]/% расходов дистрибутора
Вспомогательная - для ...	(IF(TOPN(1, DISTINCT(Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]))= Горловка, [Прогноз кол-ва акционных отгрузок (Горловка)], IF(TOPN(1, DISTINCT(Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]))= Лутанск, [Прогноз кол-ва акционных отгрузок (Лутанск - общее наименование)], [Прогноз продаж (кг) Горловка], [Прогноз продаж (кг) Лутанск], [Прогноз продаж (кг) шестидневка])
Вспомогательная - для ...	(IF(TOPN(1, DISTINCT(Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]))= Горловка, [Среднедневные продажи (руб.) Горловка], IF(TOPN(1, DISTINCT(Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]))= Лутанск, [Среднедневные продажи (руб.) Лутанск], [Среднедневные продажи (руб.) шестидневка])
Вспомогательная - для ...	(IF(TOPN(1, DISTINCT(Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]))= Горловка, [Среднедневные продажи (кг) Горловка], IF(TOPN(1, DISTINCT(Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]))= Лутанск, [Среднедневные продажи (кг) Лутанск], [Среднедневные продажи (кг) шестидневка])
Вспомогательная - для ...	(IF(TOPN(1, DISTINCT(Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]))= Горловка, [Среднедневные продажи (кг) в предакционный период (Горловка)], IF(TOPN(1, DISTINCT(Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]))= Лутанск, [Среднедневные продажи (кг) в предакционный период (Лутанск)], [Среднедневные продажи (кг) в предакционный период (шестидневка)])
Дата окончания предак...	CALCULATE(MAX(Предакционный_период[Значение], Предакционный_период[Показатель]) - Дата окончания предакционного периода)
Дата старта предакцио...	CALCULATE(MAX(Предакционный_период[Значение], Предакционный_период[Показатель]) - Дата старта предакционного периода)
Доля (%) расходов в об...	(Расходы (руб.) на дату анализа)/(Продажи (руб.) на дату анализа)
Доля (%) ТРП-участнико...	(Кол-во ТРП-участников акции)/(Кол-во отгруженных ТРП по акционному ассортименту)
Кол-во отгруженных ТР...	DISTINCTCOUNT(Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА[ТРП])
Кол-во отгруженных ТР...	CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА[ТРП]).ALL(Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА[SKU]))
Кол-во рабочих дней в ...	CALCULATE(MAX(Рабочие_дни[Горловка, Лутанск], Рабочие_дни[Показатель]) - Кол-во рабочих дней в периоде)
Кол-во рабочих дней на ...	CALCULATE(MAX(Рабочие_дни[Горловка, Лутанск], Рабочие_дни[Показатель]) - Кол-во рабочих дней на дату выгрузки)
Кол-во рабочих дней на ...	CALCULATE(MAX(Рабочие_дни[Остальные], Рабочие_дни[Показатель]) - Кол-во рабочих дней на дату выгрузки)
Кол-во ТРП-участнико...	DISTINCTCOUNT(Бонусы 2[Первый_корреспондент_Имя])
Количество раб. дней в ...	CALCULATE(MAX(Предакционный_период[Значение], Предакционный_период[Показатель]) - Количество раб. дней в предакционный период (6')
Количество рабочих дн...	CALCULATE(MAX(Рабочие_дни[Остальные], Рабочие_дни[Показатель]) - Кол-во рабочих дней в периоде)
Количество рабочих дн...	CALCULATE(MAX(Предакционный_период[Значение], Предакционный_период[Показатель]) - Количество раб. дней в предакционный период (5')
Маржа (%) в период аци...	(Валовой доход (руб.) в период акции)/(Продажи (руб.) на дату анализа)
Маржа на акционном з...	CALCULATE(MAX(Марка_на_акционном_заказе[Значение], Марка_на_акционном_заказе[Показатель]) - Маржа на акционном ассортименте)
Прирост (%) среднене...	(Среднедневные продажи (кг)) - [Среднедневные продажи (кг) в предакционный период]/[Среднедневные продажи (кг) в предакционный период]
Прирост (%) среднене...	(Среднедневные продажи (руб.)) - [Среднедневные продажи (руб.) в предакционный период]/[Среднедневные продажи (руб.) в предакционный период]
Прогноз кол-ва акцион...	CALCULATE([Акционные_отгрузки]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (пятидневка)))/(Кол-во рабочих дней в периоде (пятидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Горловка)
Прогноз кол-ва акцион...	CALCULATE([Акционные_отгрузки]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)))/(Кол-во рабочих дней в периоде (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Лутанск)
Прогноз кол-ва акцион...	CALCULATE([Акционные_отгрузки]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)))/(Кол-во рабочих дней в периоде (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Денец
Прогноз кол-ва акцион...	CALCULATE([Акционные_отгрузки]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)))/(Кол-во рабочих дней в периоде (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Юзювка
Прогноз кол-ва акцион...	SWITCH(TRUE, HASONEVALUE(Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]), [Вспомогательная - для акт. отгрузок], [Прогноз кол-ва акционных отгрузок (Горловка)] + [Прогноз кол-ва акционных отгрузок (Лутанск)] + [Прогноз кол-ва акционных отгрузок (шестидневка])
Прогноз продаж (кг) Го...	CALCULATE([Продажи (кг) на дату анализа]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (пятидневка)))/(Кол-во рабочих дней в периоде (пятидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Горловка)
Прогноз продаж (кг) Лу...	CALCULATE([Продажи (кг) на дату анализа]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)))/(Кол-во рабочих дней в периоде (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Лутанск)
Прогноз продаж (кг) ше...	(Продажи (кг) на дату анализа)/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)) * Количество рабочих дней в периоде (шестидневка)
Прогноз продаж (руб.) ...	CALCULATE([Продажи (руб.) на дату анализа]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)))/(Кол-во рабочих дней в периоде (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Денец
Прогноз продаж (руб.) ...	CALCULATE([Продажи (руб.) на дату анализа]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)))/(Кол-во рабочих дней в периоде (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Лутанск)
Прогноз продаж (руб.) ...	CALCULATE([Продажи (руб.) на дату анализа]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)))/(Кол-во рабочих дней в периоде (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Горловка)
Прогноз продаж (руб.) ...	CALCULATE([Продажи (руб.) на дату анализа]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)))/(Кол-во рабочих дней в периоде (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Лутанск)
Прогноз продаж (руб.) ...	(Продажи (руб.) на дату анализа)/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)) * Количество рабочих дней в периоде (шестидневка)
Продажи (кг) на дату а...	CALCULATE(SUMX(FILTER(Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА, Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА[Дата] <= [Дата окончания предакционного периода]), Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА[КГ]).ALL(Исто...
Продажи (кг) на дату а...	SUM(Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА[КГ])
Продажи (руб.) в преда...	CALCULATE(SUMX(FILTER(Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА, Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА[Дата] <= [Дата старта предакционного периода]) && Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА[Дата] <= [Дата окончания предакционного периода]), Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА[ДЕН], ALL(Исто...
Продажи (руб.) на дату...	SUM(Источники_данных - ДЛЯ ОТЧЕТА[ДЕН])
Расходы (руб.) на дату...	SUM(Бонусы 2[Расходы_руб.])
Среднедневные продаж...	SWITCH(TRUE, HASONEVALUE(Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]), [Вспомогательная - для средненежных продаж (кг)], [Среднедневные продажи (кг) Горловка] - [Среднедневные продажи (кг) Лутанск] - [Среднедневные продажи (кг) шестидневка])
Среднедневные продаж...	SWITCH(TRUE, HASONEVALUE(Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]), [Вспомогательная - для средненежных продаж (кг) в предакционный период], [Среднедневные продажи (кг) в предакционный период (Горловка)] - [Среднедневные продажи (кг) в предакцион...
Среднедневные продаж...	CALCULATE([Продажи (кг) в предакционный период]/(Количество рабочих дней в предакционный период (пятидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Горловка)
Среднедневные продаж...	CALCULATE([Продажи (кг) в предакционный период]/(Количество рабочих дней в предакционный период (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Лутанск)
Среднедневные продаж...	(Продажи (кг) в предакционный период)/Количество раб. дней в предакционный период (шестидневка)
Среднедневные продаж...	CALCULATE([Продажи (руб.) в предакционный период]/(Количество рабочих дней в предакционный период (пятидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Денец
Среднедневные продаж...	CALCULATE([Продажи (руб.) в предакционный период]/(Количество рабочих дней в предакционный период (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Лутанск)
Среднедневные продаж...	CALCULATE([Продажи (кг) на дату анализа]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (пятидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Горловка)
Среднедневные продаж...	CALCULATE([Продажи (кг) на дату анализа]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Лутанск)
Среднедневные продаж...	CALCULATE([Продажи (кг) на дату анализа]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Денец
Среднедневные продаж...	CALCULATE([Продажи (кг) на дату анализа]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Юзювка
Среднедневные продаж...	CALCULATE([Продажи (кг) на дату анализа]/(Кол-во рабочих дней на дату выгрузки (шестидневка)) * Справочник_Филиал[Филиал - общее наименование]= Лутанск)

Рис. 7. Список мер для отчёта «Промежуточные итоги»

Рис. 8. Модель данных отчета «Промежуточные итоги»

АКТИВНОСТЬ В РАМКАХ АКЦИИ								
Филиал	Участок	Кол-во отгруженных ТРТ по Ки СТМ за период акции	Кол-во ТРТ-участников акции	Доля (%) ТРТ-участников акции	Количество акционных отгрузок	Среднее кол-во акционных отгрузок в 1 ТРТ	План по кол-ву акционных отгрузок	% выполнения плана по кол-ву акционных отгрузок
Донецк	4.1.1. ФМ Донецк (Ворошиловский 1)	34	1	2,9%	1	1,0		
Донецк	4.1.4. ФМ Донецк (Кликовский 2)	45	1	2,1%	1	1,0		
Донецк	4.1.5. ФМ Донецк (Куйбышевский 1)	47	5	11,1%	9	1,8		
Донецк	4.1.6. ФМ Донецк (Куйбышевский 2)	41	1	2,5%	4	4,0		
Донецк	4.1.7. ФМ Донецк (Улановский 2)	41	1	2,4%	1	1,0		
Донецк	4.1.8. ФМ Волновский р-н 2	72	4	5,9%	7	1,8		
Донецк	4.1.9. ФМ Язовицкий р-н	47						
Донецк	4.2.1. ФМ Донецк (Угровский 1)	33	2	6,1%	2	1,0		
Донецк	4.2.10. ФМ Донецк (Григорьев, Андреева)	75	1	1,4%	3	3,0		
Донецк	4.2.2. ФМ Донецк (Угровский 2)	35	1	2,9%	2	2,0		
Донецк	4.2.3. ФМ Донецк (Угровский 3)	44						
Донецк	4.2.4. ФМ Донецк (Петровский 1)	40	2	5,0%	2	1,0		
Донецк	4.2.5. ФМ Донецк (Петровский 2)	32	3	9,4%	4	1,3		
Донецк	4.2.6. ФМ Донецк (Улановский 1)	45	3	6,7%	3	1,0		
Донецк	4.3.1. ФМ Донецк (Буденновский)	41	7	17,1%	11	1,6		
Донецк	4.3.2. ФМ Донецк (Броуларский 2)	49	2	4,1%	2	1,0		
Донецк	4.3.3. ФМ Донецк (Броуларский), Дружковский	50	7	14,3%	12	1,7		
Донецк	4.3.4. ФМ Старобельский р-н, Еленовка	54	2	3,7%	3	1,5		
Донецк	4.3.5. ФМ Мокляно, Стела	39	2	5,1%	3	1,5		
Донецк	4.3.6. ФМ Тельмановский р-н	61	9	14,8%	14	1,6		
Донецк	4.3.7. ФМ Новошахтинский р-н	57	1	1,8%	1	1,0		
Донецк Итого		982	55	5,7%	85	1,5	222	38%
Луганск	1.1.01 ОП Лисичанск	30	2	7,1%	2	1,0		
Луганск	1.1.02 ОП Савиридовка	50						
Луганск	1.1.03 ОП Рубежное	26	1	3,8%	1	1,0		
Луганск	1.1.04 ФМ Старобельск	65	3	4,8%	3	1,0		
Луганск	4.1.01 ФМ Луганск Заречный	43	16	38,1%	30	1,9		
Луганск	4.1.02 ФМ Луганск Камброд	66	6	9,4%	6	1,0		
Луганск	4.1.03 ФМ Луганск Луговое	51						
Луганск	4.1.04 ФМ Луганск Центр	33	4	12,1%	9	2,3		
Луганск	4.1.05 ФМ Луганск Областная Больница	48	3	6,3%	3	1,0		
Луганск	4.1.06 ФМ Луганск Восток	42	8	19,0%	16	2,0		
Луганск	4.2.01 ФМ Алчевск старый город	40						
Луганск	4.2.02 ФМ Алчевск новый город	38	8	21,1%	12	1,5		
Луганск	4.2.03 ФМ Парвалыск	28	2	7,1%	3	1,5		
Луганск	4.2.04 ФМ Белок - Луговое	72						
Луганск	4.2.06 ФМ Беловодск	82	1	1,3%	2	2,0		
Луганск	4.2.08 ФМ Луганск Юбилейный	37	6	16,2%	13	2,2		
Луганск	4.3.01 ФМ Свердловск - Красный Партизан	44	8	18,2%	11	1,4		
Луганск	4.3.02 ФМ Свердловск	45	1	2,3%	2	2,0		
Луганск	4.3.05 ФМ Краснодон	59	3	5,1%	3	1,0		
Луганск	4.3.06 ФМ Молодотаврайск - Средодольск	59						
Луганск	4.3.07 ФМ СтаницаСтепная	55	2	3,8%	2	1,0		
Луганск	4.4.01 ФМ Красный Луч	55	7	12,7%	11	1,6		
Луганск	4.4.02 ФМ Красный Луч поселки	87	2	2,3%	2	1,0		
Луганск	4.4.03 ФМ Антрацит	44	3	6,8%	6	2,0		
Луганск	4.4.04 ФМ Рованино поселки	67	1	1,5%	1	1,0		
Луганск	4.4.05 ФМ Рованино	41	2	4,9%	3	1,5		
Луганск Итого		1 305	89	7,0%	141	1,6	351	40%
Общий Итого		2 287	144	6,3%	226	1,6	573	39%

Рис. 9. Таблица «Активность в рамках акции» из отчета «Итоги акции»

Рис. 10. Диаграммы «Количество акционных отгрузок по дням» и «Долевое соотношение выданных бонусов»

Филиал	Участок	Продажи (кг) КИСТМ на период акции			Динамика средних продаж (кг)			План продаж (кг)	% выполнения плана	Продажи (руб.) КИСТМ за период акции			Динамика средних продаж (руб.)			План продаж (руб.)	% выполнения плана
		фев.25	мес. период	Прирост (%)	фев.25	мес. период	Прирост (%)			фев.25	мес. период	Прирост (%)	фев.25	мес. период	Прирост (%)		
Донецк	4.1.1. ФММ Донецк (Ворошиловский 1)	433	25,5	20,6	-19,2%	202 664	12 047,7	9 650,7	-19,9%								
Донецк	4.1.4. ФММ Донецк (Ленинский 2)	528	31,1	25,1	-19,3%	244 520	14 718,6	11 643,8	-20,9%								
Донецк	4.1.5. ФММ Донецк (Рубиновский 1)	578	34,1	27,5	-19,2%	269 067	15 971,2	12 812,7	-19,8%								
Донецк	4.1.6. ФММ Донецк (Рубиновский 2)	555	25,6	26,4	3,3%	265 291	12 225,9	12 632,9	3,3%								
Донецк	4.1.7. ФММ Донецк (Ленинский 2)	459	27,9	21,9	-21,7%	219 683	13 424,3	10 461,1	-22,3%								
Донецк	4.1.8. ФММ Волчанский р-н 2	691	34,3	32,9	-4,2%	313 601	15 915,1	14 933,4	-6,2%								
Донецк	4.1.9. ФММ Волчанский р-н	940	47,4	44,8	-5,7%	443 985	22 680,8	21 142,1	-6,8%								
Донецк	4.2.1. ФММ Донецк (Карповский 1)	391	18,8	18,6	-1,0%	184 698	9 087,7	8 795,2	-3,2%								
Донецк	4.2.10. ФММ Донецк (Гранитное, Андреевка)	681	35,2	32,5	-7,8%	313 811	16 333,2	14 943,4	-8,5%								
Донецк	4.2.2. ФММ Донецк (Карповский 2)	545	27,2	25,9	-4,7%	261 216	13 173,5	12 438,9	-6,4%								
Донецк	4.2.3. ФММ Донецк (Карповский 3)	493	27,3	23,5	-13,8%	229 902	12 814,6	10 947,7	-14,6%								
Донецк	4.2.4. ФММ Донецк (Карповский 1)	501	28,2	23,8	-15,4%	228 329	12 936,3	10 872,8	-16,0%								
Донецк	4.2.5. ФММ Донецк (Карповский 2)	454	24,3	21,6	-11,1%	217 177	11 694,5	10 341,8	-11,8%								
Донецк	4.2.6. ФММ Донецк (Ленинский 1)	645	29,0	30,7	5,8%	303 903	13 596,8	14 471,6	6,4%								
Донецк	4.2.8. ФММ Донецк (Будимовский)	371	27,5		-100,0%				-100,0%								
Донецк	4.3.1. ФММ Донецк (Будимовский)	644	26,5	30,6	15,5%	295 349	12 765,7	14 064,2	10,2%								
Донецк	4.3.2. ФММ Донецк (Пролетарский 2)	513	16,5	24,4	48,0%	239 494	7 745,1	11 404,5	47,3%								
Донецк	4.3.3. ФММ Донецк (Пролетарский), Дзюльевка	907	55,2	43,2	-21,8%	424 957	25 790,0	20 236,0	-21,5%								
Донецк	4.3.4. ФММ Старобельский р-н, Еленовка	516	26,9	24,6	-8,7%	231 534	12 246,2	11 025,4	-10,0%								
Донецк	4.3.5. ФММ Мясное, Стыка	614	32,7	29,2	-10,7%	271 193	14 780,0	12 914,0	-12,6%								
Донецк	4.3.6. ФММ Тельмановский р-н	778	42,2	37,1	-12,2%	360 712	19 517,1	17 176,8	-12,0%								
Донецк	4.3.7. ФММ Новошахтинский р-н	548	27,6	26,1	-5,5%	254 177	13 018,6	12 103,7	-7,0%								
Донецк Итого		12 474	673,3	591,1	-11,9%	5 775 264	315 003,7	275 012,5	-12,7%	7 181 487	80%						
Луганск	1.1.01 ОП Белованское	189	13,5	10,5	-22,5%	92 259	6 486,2	5 125,5	-21,0%								
Луганск	1.1.01 ОП Свердловское	274	17,8	15,3	-14,4%	133 915	8 631,2	7 439,7	-13,8%								
Луганск	1.1.03 ОП Рубиновское	178	10,5	9,9	-5,7%	83 732	4 995,5	4 651,8	-6,9%								
Луганск	1.1.04 ФММ Старобельское	789	46,5	43,8	-5,7%	384 340	22 561,0	21 352,2	-5,4%								
Луганск	3.1.06 ФММ Луганск Восток	-1			ФНК/ЛОИ	-373		-20,7	ФНК/ЛОИ								
Луганск	3.2.03 ФММ Молодцовское - Суходольское		0,0		-100,0%		-9,8		-100,0%								
Луганск	3.3.05 ФММ Алнахск	0			ФНК/ЛОИ	-202		-11,2	ФНК/ЛОИ								
Луганск	4.1.01 ФММ Луганск Заречный	781	46,3	43,4	-6,3%	377 512	22 543,6	20 972,9	-7,0%								
Луганск	4.1.02 ФММ Луганск Каменное	717	44,3	39,8	-10,1%	340 148	21 282,7	18 897,1	-11,2%								
Луганск	4.1.03 ФММ Луганск Луговое	848	48,8	36,0	-26,2%	306 326	23 295,2	17 018,1	-26,9%								
Луганск	4.1.04 ФММ Луганск Шерст	848	56,4	47,1	-16,5%	409 064	27 467,7	22 726,8	-17,3%								
Луганск	4.1.05 ФММ Луганск Областное Белованское	735	47,6	40,8	-14,3%	354 439	23 035,7	19 691,1	-14,5%								
Луганск	4.1.06 ФММ Луганск Восток	879	65,1	48,8	-24,9%	427 897	31 655,3	23 772,0	-24,9%								
Луганск	4.1.07 ФММ Луганск Новый Восток		2,6		-100,0%		1 158,9		-100,0%								
Луганск	4.1.08 ФММ Луганск Юбилейный		1,7		-100,0%		862,6		-100,0%								
Луганск	4.2.01 ФММ Алнахск старый город	366	25,3	20,3	-19,8%	175 998	12 537,6	9 777,7	-22,0%								
Луганск	4.2.02 ФММ Алнахск новый город	576	31,3	32,0	2,1%	277 184	15 273,9	15 399,1	0,8%								
Луганск	4.2.03 ФММ Парватское	541	29,3	30,0	2,5%	260 871	14 151,6	14 492,9	2,4%								
Луганск	4.2.04 ФММ Батон - Луговое	591	38,3	32,8	-14,4%	293 076	18 490,8	16 282,0	-11,9%								
Луганск	4.2.06 ФММ Белованское	616	40,7	34,2	-16,0%	296 502	19 424,8	16 472,3	-15,2%								
Луганск	4.2.08 ФММ Луганск Юбилейный	650	39,9	36,1	-8,4%	317 374	19 634,4	17 631,9	-10,2%								
Луганск	4.3.01 ФММ Свердловское - Красный Партизан	435	25,3	24,2	-4,4%	201 855	12 067,8	11 214,2	-7,1%								
Луганск	4.3.02 ФММ Свердловское	389	29,4	21,6	-26,6%	182 161	13 590,0	10 120,1	-25,5%								
Луганск	4.3.05 ФММ Краснодон	537	34,7	29,9	-14,1%	249 107	16 283,9	13 839,3	-15,0%								
Луганск	4.3.06 ФММ Молодцовское - Суходольское	486	30,4	27,0	-11,3%	236 443	14 526,1	13 135,7	-9,6%								
Луганск	4.3.07 ФММ Ставочкинское	473	29,7	26,3	-11,7%	231 800	14 308,2	12 877,8	-10,0%								
Луганск	4.4.01 ФММ Красный Луг	603	38,4	33,5	-12,7%	283 640	18 275,3	15 757,8	-13,8%								
Луганск	4.4.02 ФММ Красный Луг поселок	543	35,8	30,2	-15,7%	256 489	16 760,7	14 249,4	-15,0%								
Луганск	4.4.03 ФММ Австрия	398	24,6	22,1	-10,1%	187 330	11 615,6	10 407,2	-10,4%								
Луганск	4.4.04 ФММ Рыжовское поселок	474	27,2	26,3	-3,4%	225 214	12 907,7	12 511,9	-3,1%								
Луганск	4.4.05 ФММ Голубовское	352	22,0	19,5	-11,7%	161 709	10 722,4	8 983,8	-16,2%								
Луганск	5.2.03 ФММ Австрия	-1			-100,0%		31,5		-100,0%								
Луганск	5.3.05 ФММ Ставочкин + Стыка		-0,1		ФНК/ЛОИ	-381		-21,2	ФНК/ЛОИ								
Луганск Итого		14 064	904,5	781,3	-13,6%	18 119	8 745 430	8 714 746,1	-0,3%	8 712 115	77%						
Общий итог		26 478	1 575,8	1 372,5	-12,9%	33 401	12 520 693	749 570,0	-94,5%	15 893 602	79%						

Рис. 11. Таблица «Продажи»

Филиал	Расходы (руб.)	Подписанный бюджет (руб.)	% расходования подписанного бюджета	Продажи (руб.) кИ СТМ	Доля (%) расходов в объеме продаж	Валовый доход (руб.) в период акции	Динамика ср. дневного валового дохода			Маржа (%) в период акции
							фев.25	Период акции	Прирост, %	
Донецк	47 625.00	156 264.00	30,5%	5 775 263.51	0,8%	962 744,80	53 550,63	49 844,99	-14,39%	16,7%
Луганск	84 103,67	236 343,00	35,6%	6 745 429,94	1,2%	1 113 081,62	73 876,27	61 837,87	-16,30%	16,5%
Общий итог	131 728,66	392 607,00	33,6%	12 520 693,45	1,1%	2 075 826,42	127 426,90	107 682,86	-15,49%	16,6%

Рис. 12. Таблица «Расходы и маржа»

Данный отчет содержит всю необходимую информацию для анализа и принятия решений, а также для оценки эффективности маркетинговых мероприятий в рамках системы управления продвижением продукции. Он позволит оценить эффективность не только акций типа «Товарный бонус», но и ценовые акции, и различные маркетинговые мероприятия – к примеру, дегустации, раздачу подарочных наборов и т.п.

Обсуждение результатов. В результате исследования была построена диаграмма причинно-следственных связей существующего процесса управления продвижением продукции ООО «ДОНКО». Анализ «узких мест» процесса стал основанием для начала разработки системы управления продвижением продукции.

Представленные модели разработки и внедрения системы управления продвижением продукции, а также процесса продвижения продукции после внедрения системы позволят грамотно руководить данными процессами, а также ускорить их.

В рамках исследования при помощи инструментов Excel Power Query и Power Pivot была разработана таблица для оценки эффективности маркетинговых мероприятий в рамках системы управления продвижением продукции. Информация, обрабатываемая при помощи этой таблицы, является основанием для принятия управленческих решений и возможных корректировок маркетинговой стратегии компании.

При дальнейшей разработке системы управления продвижением продукции кондитерской компании данное исследование послужит практической базой.

Заключение. Принимая во внимание значимость пищевой промышленности в российской экономике, ведущим направлением работы предприятий этой отрасли является повышение продуктивности и внедрение новых способов контроля за продвижением выпускаемой продукции на всех этапах ее создания и рыночного пути. Следует подчеркнуть, что привычные механизмы, нацеленные на повышение результативности функционирования данной отрасли, практически себя исчерпали ввиду финансовой и политической неопределенности, высокого уровня амортизации производственных мощностей, низкого уровня технического оснащения на фоне сильной конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В связи с этим, инновационный рост отрасли видится стратегической задачей государственного масштаба. При этом, важнейшим фактором такого роста является наличие профессиональных кадров и развитие их компетенций [16].

С развитием технологий руководители стараются уменьшить человеческий фактор в сфере деятельности своего бизнеса. Большая часть работы людей сводится к рутинному выполнению огромного количества несложных задач. Разработанный в рамках исследования отчет позволит свести рутинные задачи к минимуму и снизить нагрузку на персонал, что в дальнейшем положительно скажется на эффективности их деятельности и позволит уделять больше внимания более сложным задачам.

Список литературы

1. Перспективы развития хлебопекарного и кондитерского рынков в 2024 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://tpmag.ru/articles/produktoviy-ritej/konditerskiy-rynok->

2024/.

2. Николаев, А.А. Особенности и перспективы современного продвижения кондитерских изделий на продуктовом рынке России // ЕГИ. – 2022. – №44 (6). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-perspektivy-sovremennogo-prodvizheniya-konditerskih-izdeliy-na-produktovom-rynke-rossii> (дата обращения: 14.10.2024).

3. Лапицкая Л.В., Федоров А.И. Диагностика конкурентоспособности продукции предприятия: сравнительный анализ методов на примере кондитерской продукции // ЭТАП. – 2016. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-konkurentosposobnosti-produktsii-predpriyatiya-sravnitelnyy-analiz-metodov-na-primere-konditerskoj-produktsii> (дата обращения: 14.10.2024).

4. Кучмезова А.А., Блянихов А.Т., Яицкая Е.А. Продвижение бренда кондитерских изделий в социальных сетях // Экономика и социум. – 2022. – №2-1 (93). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prodvizhenie-brenda-konditerskih-izdeliy-v-sotsialnyh-setyah> (дата обращения: 14.10.2024).

5. Абасова З.У., Акимова Р.А. Оценка экономической эффективности маркетинговых мероприятий на предприятиях общественного питания // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2023. – №7 (73). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ekonomicheskoy-effektivnosti-marketingovyh-meropriyatiy-na-predpriyatiyah-obshchestvennogo-pitaniya> (дата обращения: 17.04.2025).

6. Калачева А.Е. Оценка эффективности маркетинговых мероприятий // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2016. – №2 (4). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-marketingovyh-meropriyatiy> (дата обращения: 17.04.2025).

7. Громов А.И., Фляйшман А., Шмидт В. Управление бизнес-процессами: современные методы: монография. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 367 с.

8. Зинина Л.И., Сысоева Е.А., Ефремова Л.И., Катунь А.В. Управление ИТ-инфраструктурой предприятия (архитектурный подход): учебное пособие. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2020. – 196 с.

9. Кочкова Я.А. Современные проблемы кондитерской промышленности в России // Молодой ученый. – 2015. – № 21 (101), ноябрь 2015 г. Рубрика: Экономика и управление.

10. Дистанционный консалтинг. Современное развитие пищевой промышленности в России. Часть 2. Производство кондитерских изделий. – URL: <http://www.dist-cons.ru/modules/food/section> HYPERLINK "<http://www.dist-cons.ru/modules/food/section1.html>" 1.html.

11. Официальный сайт ООО «ДОНКО» [Электронный ресурс]. – URL: <https://donko.info/produktsiya/eksport/>.

12. Зинина Л.И., Сысоева Е.А., Бажанова С.В. [и др.]. Информационно-технологические решения в экономике и управлении: монография. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2020. – 148 с.

13. Лучшев, Л.И. Технологии цифрового маркетинга в кондитерских компаниях в современных условиях / Л.И. Лучшев // Торговля, сервис, индустрия питания. – 2022. – Т. 2, № 3. – С. 213-221. – DOI: 10.17516/2782-2214-0059. – EDN ATKSNX.

14. Совершенствование инструментов управления маркетингом в условиях цифровой трансформации экономики // Трансформация механизмов управления в условиях глобальных изменений: новые реалии и векторы развития : монография / под общей редакцией С.А. Гальченко. – Курск : Курский государственный университет, 2023. – С. 77-111. – EDN UCFZEE.

15. Power Pivot в Excel: как выгрузить данные из внешних источников и собрать их в одну базу [Электронный ресурс]. – URL: <https://skillbox.ru/media/management/power->

pivot-v-excel-kak-vygruzit-dannye-iz-vneshnikh-istochnikov-i-sobrat-ikh-v-odnu-bazu/ (дата обращения: 09.04.2025).

16. Пантелеева О.Г., Филатова Е.М. Архитектурный подход к разработке системы управления продвижением продукции кондитерской компании // Новое в экономической кибернетике. – 2025. – №1. – С. 132-150. – URL: https://donnu.ru/public/journals/files/%D0%9D%D0%AD%D0%9A_%E2%84%961_2025.pdf (дата обращения: 09.04.2025).

Пантелеева Ольга Гавриловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: panteleevaog@bk.ru
ORCID: 0009-0009-6791-8821

Андриенко Владимир Николаевич, докт. экон. наук, профессор, проректор по цифровизации и научно-педагогической работе, ФГБОУ ВО «Донецкая государственная музыкальная академия им. С.С. Прокофьева», Донецк, Россия

Филатова Елизавета Мирославовна, магистрант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: elizaveta.filatova.02@bk.ru

Поступила в редакцию 12.05.2025 г.

UDC 339.138:612.8

DOI 10.5281/zenodo.17081505

PANTELEEVA Olga¹,
ANDRIENKO Vladimir²,
FILATOVA Elizaveta¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

² Donetsk State Music Academy named after S.S. Prokofiev, Artyom str., 44, Donetsk, Russia, 283086

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE PRODUCT PROMOTION MANAGEMENT SYSTEM ON THE EFFECTIVENESS OF THE CONFECTIONERY COMPANY'S MARKETING ACTIVITIES

The article examines the activities of a confectionery company in relation to product promotion and the impact of the product promotion management system on this process. Since the main goal of confectionery companies is to sell their products, one of the most important processes for them is product promotion management, which allows them to more effectively promote their products on the market in an increasingly competitive environment. The development of a confectionery company's product promotion management system is a time-consuming process that should include both the direct development of measures within the system, as well as an assessment of their effectiveness, as well as an assessment of risks.

A diagram of the cause-and-effect relationships "Reduction in the effectiveness of product promotion" is constructed to identify the "bottlenecks" of the existing product promotion process in a confectionery company using the example of DONKO LLC.

Based on the analysis of "bottlenecks", conclusions were drawn about the expediency of implementing a product promotion management system and diagrams of the process of developing and commissioning a product promotion management system and an improved product promotion management process in EPC notation were developed in EPC notation. These diagrams will allow you to systematize the processes of developing and implementing a product promotion management system.

Using Excel Power Query and Power Pivot tools, the "Interim Results" table was developed, which allows us to process data from various auxiliary tables and combine them into tables that are convenient for analysis to assess the dynamics of sales, expenses and increased promotional shipments of various marketing events.

Key words: *confectionery market, product promotion management system, confectionery company, causal relationship diagram, EPC notation, effectiveness assessment, marketing activities, PowerPivot, PowerQuery tools.*

References

1. Prospects for the development of the bakery and confectionery markets in 2024 [Electronic resource]. URL: <https://tpmag.ru/articles/produktovyyij-ritejl/konditerskiy-rynok-2024/>.
2. Nikolaev, A.A. (2022) Features and prospects of modern promotion of confectionery products in the Russian grocery market. *EGI*. 44 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-perspektivy-sovremennogo-prodvizheniya-konditerskih-izdeliy-na-produktovom-rynke-rossii> (date of request: 14.10.2024).
3. Lapitskaya, L.V. & Fedorov, A.I. (2016) Diagnostics of the competitiveness of the company's products: a comparative analysis of methods using the example of confectionery

products. *STAGE*. 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-konkurentosposobnosti-produktsii-predpriyatiya-sravnitelnyy-analiz-metodov-na-primere-konditerskoy-produktsii> (date of request: 14.10.2024).

4. Kuchmezova, A.A., Blyanikhov, A.T. & Yaitskaya, E.A. (2022) Brand promotion of confectionery products on social networks. *Economics and Society*. No. 2-1 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prodvizhenie-brenda-konditerskih-izdeliy-v-sotsialnyh-setyah> (date of request: 14.10.2024).

5. Abasova, Z.U. & Akimova, R.A. (2023) Evaluation of the economic effectiveness of marketing activities at catering enterprises. *Innovative economy: prospects for development and improvement*. No. 7 (73). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ekonomicheskoy-effektivnosti-marketingovyh-meropriyatiy-na-predpriyatiyah-obschestvennogo-pitaniya> (date of request: 04/17/2025).

6. Kalacheva, A.E. (2016) Evaluation of the effectiveness of marketing activities. *Business education in the knowledge economy*. No. 2 (4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-marketingovyh-meropriyatiy> (date of access: 04/17/2025).

7. Gromov, A.I., Fleishman, A. & Schmidt V. (2016) Business process management: modern methods: monograph. Lyubertsy: Yurait. 367 p.

8. Zinina, L.I., Sysoeva, E.A., Efremova, L.I. & Katyn, A.V. (2020) Management and infrastructure of an enterprise (architectural approach): a textbook. Saransk: Publishing House of Mordovia. University. 196 p.

9. Kochkova, Ya.A. (2015) Modern problems of the confectionery industry in Russia. *Young Scientist*. No. 21 (101) November 2015. Category: Economics and Management.

10. Remote consulting. Modern development of the food industry in Russia. Part 2. Confectionery production. Access source: <http://www.dist-cons.ru/modules/food/section1.html> "1.html".

11. The official website of DONKO LLC [Electronic resource]. URL: <https://donko.info/produktsiya/eksport/>.

12. Zinina, L.I., Sysoeva, E.A., Bazhanova, S.V. [and others]. (2020) Information technology solutions in economics and management: monograph. Saransk: Publishing House of Mordovia. University. 148 p.

13. Bestev, L.I. (2022) Digital marketing technologies in confectionery companies in modern conditions. *Trade, service, food industry*. Vol. 2, No. 3. PP. 213-221. DOI 10.17516/2782-2214-0059. EDN ATKSNX.

14. Improving marketing management tools in the context of the digital transformation of the economy. *Transformation of management mechanisms in the context of global change: new realities and development vectors* : monograph / Edited by S.A. Galchenko. Kursk : Kursk State University, 2023. pp. 77-111. EDN UCFZEE.

15. Power Pivot in Excel: how to download data from external sources and assemble them into one database [Electronic resource]. URL: <https://skillbox.ru/media/management/power-pivot-v-excel-kak-vygruzit-dannye-iz-vneshnikh-istochnikov-i-sobrat-ikh-v-odnu-bazu/> (date of request: 04/09/2025).

16. Panteleeva, O.G. & Filatova, E.M. (2025) [Architectural approach to the development of a management system for the promotion of confectionery company products]. *Novoe v ekonomicheskoy kibernetike = New in economic cybernetics*. 1, 132-150. URL: https://donnu.ru/public/journals/files/%D0%9D%D0%AD%D0%9A_%E2%84%961_2025.pdf (date of request: 04/09/2025).

Panteleva Olga, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: pantelevaog@bk.ru

ORCID 0009-0009-6791-8821

Andrienko Vladimir, Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Digitalization and Scientific and Pedagogical Work, Donetsk State Music Academy named after S.S. Prokofiev, Donetsk, Russia

Filatova Elizaveta, Master's Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: elizaveta.filatova.02@bk.ru

Received 12.05.2025